

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: [10.5281/zenodo.14098435](https://doi.org/10.5281/zenodo.14098435)

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

Silvio Takahashi
Henrique Formigoni

Takahashi, S., Formigoni, H. Quais são os motivos para capitalização de gastos com propaganda em empresas de tecnologia. Produto técnico-tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão.
DOI: [10.5281/zenodo.14098435](https://doi.org/10.5281/zenodo.14098435)

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Contabilidade

Projeto de pesquisa: Revisão de norma contábil

Produto Técnico-Tecnológico: Norma ou marco regulatório

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada nas lacunas acadêmicas e práticas.

Organização: O projeto foi suportado pelos setores de contabilidade e marketing de companhias abertas brasileiras

Descrição do PTT: Revisão do pronunciamento contábil IAS 38 – Intangible assets emitido pelo International Accounting Standards Board (IASB) e equivalente ao pronunciamento CPC 04 Ativo intangível emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para inclusão de política contábil que permita a capitalização dos gastos com propaganda no ativo nas demonstrações financeiras de uma entidade. A presente proposta de revisão dos pronunciamentos será discutida e enviada aos emissores de normas contábeis, sendo IASB e CPC.

Divulgação da Produção: A proposta de revisão do pronunciamento contábil IAS 38/CPC 04 foi discutida com membro do IASB.

Aderência Alta: A proposta de revisão do pronunciamento contábil IAS38/CPC 04 possui alta relação/afinidade com com a linha de atuação do PPG-CFTG denominada controladoria/contabilidade e com o projeto de pesquisa.

Impacto Potencial Alto: A aplicação da revisão do pronunciamento contábil IAS 38/CPC 04 possui alto impacto para os interessados-chave das demonstrações financeiras, tais como clientes, fornecedores, credores e investidores, uma vez que propicia uma avaliação mais acurada da situação patrimonial das entidades, refletido pela capitalização dos gastos com propaganda no balanço patrimonial.

Impacto Realizado Médio: A proposta de revisão do pronunciamento contábil IAS 38/CPC 04 é um produto mínimo viável, restrito a área de contabilidade e marketing das entidades. A discussão com um número restrito de seis companhias registradas na Comissão de Valores Mobiliários indica que há consenso sobre necessidade de revisão dos referidos pronunciamentos.

Inovação Alta: A proposta de revisão dos pronunciamentos IAS 38 e CPC 04 é produto técnico-tecnológico de inovação disruptiva ao propor uma nova política contábil eletiva que visa melhorar a qualidade da informação contábil.

Complexidade Alta: A aplicação da proposta de mudança de revisão dos pronunciamentos IAS 38 e CPC 04 possui uma complexidade alta, tendo em vista a demanda nos sistemas de controles internos da área de contabilidade e marketing das entidades para que haja o devido reconhecimento do ativo e amortização do intangível gerado pela capitalização dos gastos com propaganda.

Aplicabilidade Alta: As demonstrações financeiras que contiverem a proposta de revisão dos pronunciamentos IAS 38 e CPC 04 terão alta circulação no mercado financeiro, envolvendo reguladores, investidores, credores, fornecedores e clientes das entidades.

Abrangência Potencial Alta: A aplicação da revisão do pronunciamento contábil IAS 38 e CPC 04 é um produto mínimo viável, restrito aos colaboradores da área de contabilidade e marketing e seu impacto está limitado análises da área. Contudo, o impacto gerado é alto, dada a alta circulação das demonstrações financeiras.

Abrangência realizada Média: A aplicação da revisão do pronunciamento contábil IAS 38 e CPC 04 é um produto mínimo viável, restrito aos colaboradores da área de contabilidade e marketing e seu impacto está limitado análises da área. Contudo, o impacto gerado é médio dado que a proposta de revisão dos pronunciamentos IAS 38 e CPC 04 ainda não foi aprovada.

Replicabilidade Irrestrita: A adoção do pronunciamento contábil é irrestrita, podendo ser aplicada por qualquer tipo de entidade que eleja adotar a revisão proposta no IAS 38/CPC 04.

Quais são os motivos para capitalização de gastos com propaganda em empresas de tecnologia

RESUMO

Takahashi, S., Formigoni, S. Quais são os motivos para capitalização de gastos com propaganda em empresas de tecnologia. Produto técnico-tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão.
DOI: 10.5281/zenodo.14098435

Resumo

Em paralelo à discussão sobre a utilidade da informação contábil no atual contexto econômico, o emissor das normas de contabilidade internacionais, o International Accounting Standards Board (IASB) tem sido muito questionado sobre determinadas práticas contábeis, sendo que o pronunciamento IAS 38 que trata dos ativos intangíveis (equivalente ao CPC 04 no Brasil) está na sua agenda de revisão uma vez que foi originalmente emitido em 1998, antes da eclosão da economia digital. Atualmente, os gastos com intangíveis superam de forma significativa os gastos com ativos tangíveis, e muitos ativos até então pouco relevantes começaram a ganhar importância, tais como marcas, reputação, relacionamento com clientes, dentre outros. Muitos *stakeholders* tem discutido por décadas a forma de melhor tratar contabilmente os ativos intangíveis, desde sua avaliação, bem como o seu reconhecimento e divulgação nas demonstrações contábeis. Esse trabalho visa propor uma política contábil alternativa, ao incluir no IAS 38 uma opção para que as entidades possam capitalizar gastos de propaganda, quando tais gastos forem materiais e possam comprovadamente gerar resultados em períodos futuros, sendo portanto, amortizáveis ou passíveis de serem provisionados por perdas de *impairment*, requerendo também divulgações consistentes em notas explicativas.

Palavras-chave: Ativos intangíveis. Gastos com propaganda. Capitalização de ativos.

What are the reasons for capitalizing advertisement expenses in technology companies

ABSTRACT

In parallel to the discussion about the usefulness of accounting information in the current economic context, the issuer of international accounting standards, the International Accounting Standards Board (IASB) has been questioned a lot about certain accounting practices, and the standard IAS 38 which deals with assets intangible assets (equivalent to CPC 04 in Brazil) is on its review agenda as it was originally issued in 1998, before the outbreak of the digital economy. Currently, expenditures on intangibles significantly exceeds expenditures on tangible assets, and many previously irrelevant assets have begun to gain importance, such as brands, reputation, customer relationships, among others. Many stakeholders have been discussing for decades how to best treat intangible assets in accounting, from their evaluation, as well as their recognition and disclosure in the financial statements. This thesis aims to propose an alternative accounting policy, by including in IAS 38 an option so that entities can capitalize advertising expenses, when such expenses are material and can demonstrably generate results in future periods, and are therefore amortizable or subject to impairment loss provision, also requiring consistent disclosures in footnotes.

Keywords: Intangible assets. Advertisement expenses. Capitalization of assets.

Introdução

Em meio ao surgimento de novas estruturas conceituais não financeiras, como as de relato integrado e sustentabilidade e de novos conselhos que emitirão tais normas, tais como o *International Sustainability Standards Board* (ISSB) vinculado ao *International Financial Reporting Standards Foundation* (IFRS Foundation) e Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade (CBPS), ligado ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis, pode surgir a questão se a contabilidade como ciência perderá sua relevância no mundo empresarial e financeiro, dado que as normas contábeis em vigor vedam o reconhecimento da maioria dos ativos intangíveis gerados internamente, o que as demais estruturas conceituais não contábeis tendem a aceitar. Lev (2018) aponta sobre diversos fatores que levam à deterioração da utilidade da informação contábil, e aponta a permissão do reconhecimento de ativos intangíveis gerados internamente como uma das soluções para que a contabilidade tenha sua utilidade elevada novamente.

Segundo Chaves e Pimenta Júnior (2013), o valor de mercado das ações das companhias negociadas em bolsa, deve traduzir as expectativas dos investidores, e embora os preços dessas ações estejam sujeitos à lei da oferta e da procura, diferentes métodos de avaliação que utilizam diversos indicadores contábeis podem gerar desvios no valor percebido das companhias. Lopes (2001) concluiu que a informação contábil é mais significativa que os dividendos para explicar os preços correntes e que os valores do patrimônio explicam grande parte do comportamento de preços das ações, enquanto os resultados não pareciam ser relevantes. Segundo Silva (2017), o mercado de capitais é eficiente e imparcial, e as informações contábeis são úteis para formar o preço das ações, que são impactadas à medida em que as informações se tornam disponíveis. O autor ainda cita que a criação de valor de uma organização é relacionada de forma direta com os seus ativos intangíveis.

No entanto, o pronunciamento IAS 38, equivalente à norma brasileira CPC 04 (R1) – Ativo Intangível veda o reconhecimento dos principais ativos intangíveis gerados internamente, tais como investimento em marketing, marcas, patentes, relacionamento com clientes, processos operacionais, tecnologia. A norma exige o atendimento de duas condições básicas: 1) capacidade de geração de benefícios futuros e, 2) mensuração confiável do custo do ativo. Ademais, os ativos capitalizáveis abrangem somente os que estão na fase de desenvolvimento, e excluem os que estão na fase de pesquisa (CPC, 2010).

Dessa forma, uma pequena parte dos ativos intangíveis são capitalizados no balanço patrimonial, sendo que a maior parte dos custos destinados à formação de um intangível são lançados como despesa à medida em que são incorridos, reduzindo o patrimônio dos acionistas, e conseqüentemente, distanciando ainda mais o valor patrimonial da entidade de seu valor de mercado (Buzinskiene; Rudyte, 2021).

Nichita (2019) cita que os trabalhos de diversos pesquisadores enfatizam a necessidade de alterações na forma em que ativos intangíveis são reportados para que os objetivos da Estrutura Conceitual Básica do IFRS sejam atendidos, no que diz respeito à divulgação de informações úteis e qualitativas aos usuários das demonstrações contábeis.

Dessa forma, os ativos intangíveis possuem uma forte correlação com o valor de mercado de uma companhia aberta, mas devido às restrições das normas contábeis quanto ao seu reconhecimento e a ausência de um modelo de avaliação aceito universalmente, a maioria dos intangíveis não são passíveis de capitalização, prejudicando a análise do verdadeiro valor patrimonial de uma companhia pelos usuários das demonstrações contábeis.

Portanto, é extremamente necessária uma nova metodologia de reconhecimento, mensuração e divulgação dos ativos intangíveis de uma entidade para que a contabilidade alcance sua função básica de servir aos interessados-chaves para análise do valor de uma entidade. O presente trabalho foca em um item bastante significativo para as empresas consolidadas ou que estão iniciando suas atividades na área de tecnologia que são as despesas com propaganda para formação de uma carteira de clientes.

Interessante pontuar as conclusões de Alvensson e Sandberg (2024) que tratam os fenômenos de pesquisa promissores como sendo aqueles construídos, e não dados; os que são mais amplos que os objetos de estudo mas mais restritos que o domínio de pesquisa; que situam-se entre os dados e teoria; que possuem dados empíricos e que são interessantes. O presente tema derivou de casos reais ocorridos no mercado brasileiro e que geraram vários debates nos meios acadêmicos e profissionais.

Referencial Teórico

Ativo Intangível

O Pronunciamento Contábil CPC 04 (CPC, 2010) define um ativo como sendo “um recurso: (a) controlado pela entidade como resultado de eventos passados; e (b) do qual se espera que resultem benefícios econômicos futuros para a entidade. Já ativo intangível é “um ativo não monetário identificável sem substância física.”

9. As entidades frequentemente despendem recursos ou contraem obrigações com a aquisição, o desenvolvimento, a manutenção ou o aprimoramento de recursos intangíveis como conhecimento científico ou técnico, projeto e implantação de novos processos ou sistemas, licenças, propriedade intelectual, conhecimento mercadológico, nome, reputação, imagem e marcas registradas (incluindo nomes comerciais e títulos de publicações). Exemplos de itens que se enquadram nessas categorias amplas são: softwares, patentes, direitos autorais, direitos sobre filmes cinematográficos, listas de clientes, direitos sobre hipotecas, licenças de pesca, quotas de importação, franquias, relacionamentos com clientes ou fornecedores, fidelidade de clientes, participação no mercado e direitos de comercialização.

10. Nem todos os itens descritos no item anterior se enquadram na definição de ativo intangível, ou seja, são identificáveis, controlados e geradores de benefícios econômicos futuros. Caso um item abrangido pelo presente Pronunciamento não atenda à definição de ativo intangível, o gasto incorrido na sua aquisição ou geração interna deve ser reconhecido como despesa quando incorrido. No entanto, se o item for adquirido em uma combinação de negócios, passa a fazer parte do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*) reconhecido na data da aquisição (ver item 68).

Como se pode notar, o ativo intangível para ser reconhecido contabilmente deve ser identificável, separável e resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais. Essas condições limitam consideravelmente o reconhecimento de um ativo intangível pelas entidades, notadamente pelo atual conservadorismo das normas contábeis que segue a uma estrutura conceitual contábil bastante rígida.

Importância dos ativos intangíveis na economia digital

Nichita (2019) levanta uma importante questão: o atual arcabouço contábil e os atuais sistemas de reporte contábil são insuficientes e inadequados para capturar o valor dos intangíveis gerados pela nova economia digital. Conhecimento, habilidades, emoções, criatividade, inovação, experiências intangíveis, tecnologias, inteligência artificial e internet das coisas geram valor econômico e, se gerados internamente, não são reconhecidos. Nichita (2019) cita ainda que muitos contadores defendem que um intangível não é passível de ser capitalizado por inexistir um mercado ativo de negociação dos intangíveis, por serem únicos, sem possibilidade de avaliação de valor confiável, que o custo histórico não representa de forma confiável o valor do intangível e que poderiam ser ativos interdependentes e não possuiriam valor de forma isolada, o que corrobora a posição do IASB atualmente. Portanto, há uma intensa pressão na profissão contábil para prover um método realístico de avaliação de ativos intangíveis para responder às demandas dos usuários das demonstrações contábeis, impactando diretamente na qualidade e na confiabilidade da contabilidade para os tomadores de decisão.

Novas tecnologias disruptivas, como *blockchain* e moedas virtuais, também impactam o reconhecimento de ativos intangíveis. Para Garanina, Hussinki e Dumay (2021) estas novas tecnologias podem quebrar as barreiras organizacionais e iniciar o processo de criação de um ecossistema contábil auto-certificável. Ademais, os próprios gastos com tecnologias de *blockchain* e sistemas de *cybersecurity* também são ativos intangíveis. No entanto, os autores alertam que para mensurar e gerenciar estes ativos intelectuais, é necessária uma rápida aproximação de pesquisadores, práticos e reguladores, uma vez que as tecnologias disruptivas por si mesmas tendem a transformar o ambiente regulatório atual obsoleto, e não somente as tecnologias que vêm sendo substituídas.

Já Dana, Rounaghi e Enayati (2021) acreditam que os ativos intelectuais, que são os ativos intangíveis que criam valor e vantagem competitiva para as entidades, devem ser devidamente mensurados e divulgados para que a gerência obtenha sucesso na administração da organização. A pesquisa desses autores demonstra que há um crescimento no interesse de geração de novas técnicas para evidenciação destes ativos, uma vez que sua contribuição para a indústria baseada em conhecimento é evidente. Conhecer melhor a relação entre o desempenho da entidade e seus ativos intelectuais é crítico para a sustentação de um ambiente competitivo, não só ao nível das indústrias, mas também para as nações.

Desta forma, a limitação do IFRS no reconhecimento dos ativos intangíveis gerados internamente, tende a reduzir a qualidade das informações financeiras fornecida aos usuários notadamente no ambiente de economia digital.

Importância dos gastos com propaganda na formação da carteira de clientes das empresas de tecnologia

Em relação às *startups*, Joglekar, N. R., & Levesque, M. (2009) citam que existem dois tipos de gastos vitais para obtenção de um bom *valuation* de uma *startup*, sendo gastos com pesquisa e desenvolvimento, que já é tratado de forma direta nas atuais normas internacionais de contabilidade, e gastos com despesas de *marketing* que atualmente não é explorado pelo IFRS. Roberts (1991) cita que uma *startup* passa por três fases de crescimento: i) *startup*; ii) crescimento inicial; iii) crescimento sustentável. Na primeira fase há uma concentração grande de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, enquanto nas duas seguintes a concentração seria em gastos com *marketing*, tornando esta temática bastante relevante.

Van Triest, Sander., Bun, Maurice J., van Raaij, Erick M., & Vernooij, Maarten J. (2009) concluíram que as despesas com propaganda direcionadas contribuem não só na retenção, mas

também no montante de vendas e lucratividade de clientes com base em uma amostra de 4.500 entidades durante o período de quatro anos.

Visão Geral do Pronunciamento Contábil

Uma vez demonstrada a importância do marketing sobre a criação e manutenção da carteira de clientes, fica também a oportunidade de discussão dos motivos para que a própria carteira de clientes não seja também objeto de capitalização no ativo, quando gerado internamente. Afinal, a carteira de clientes é o que garante a continuidade operacional da grande maioria das entidades, e seu reconhecimento demonstraria de forma mais fidedigna o verdadeiro ativo de uma entidade, podendo ter seu valor calculado pelo CAC e outros investimentos e mensurado eventuais perdas pelo *churn* projetado da carteira de clientes. No entanto, dada a rotatividade elevada de clientes ou existência de clientes não recorrentes pode dificultar o reconhecimento contábil de tal ativo. Ademais, o fato do IFRS 3 (equivalente ao CPC 15) permitir o reconhecimento da carteira de clientes no momento em que ocorre uma combinação de negócios e o IAS 38 (equivalente ao CPC 04) proibir o reconhecimento do intangível gerado internamente, cria uma assimetria contábil em que montantes relevantes de carteira de clientes deixam de ser reconhecidos ou divulgados em notas explicativas nas entidades que geram tais ativos mas não são alvo de uma aquisição por terceiros. Simetria e comparabilidade são fatores importantes para uma devida avaliação de negócios. Dessa forma, uma solução para reduzir a assimetria informacional e aumentar a comparabilidade das entidades seria permitir que determinados gastos com propaganda fossem capitalizados no ativo.

Estudos Antecedentes

Existem artigos que exploram a importância dos gastos com propaganda no valor de mercado, bem como na melhoria de rentabilidade e desempenho de vendas de uma entidade, conforme descrito abaixo:

- 1) Artigo de 2020 de Ribeiro, Rebouças, Melo, Silva e Santos. Custos com publicidade & propaganda vs. Captação de recursos de clientes: análise em instituições bancárias listadas na B3
Os autores pesquisaram sobre a influência dos gastos com propaganda em 25 instituições bancárias listadas na B3 e concluíram que a formação da carteira de clientes, bem como sua fidelização, possui alta correlação com o crescimento da base de clientes bem como da carteira de crédito.
- 2) Artigo de 2019 de Frio, Grasenapp, Silveira e Luce A relação entre investimento em propaganda e o valor da firma: uma revisão sistemática e uma agenda de pesquisa para futuros estudos.
Os autores efetuaram uma revisão bibliográfica utilizando 43 artigos publicados entre 2017 e 2019 e concluíram que existe uma relação positiva entre investimento em propaganda e valor da firma utilizando-se de métricas financeiras e não-financeiras.
- 3) Artigo de 2018 de Govindarajan, Rajgopal e Srivastava. Why financial statements don't work for digital companies
Os autores comentam que as demonstrações financeiras não possuem relevância para as companhias digitais, que possuem ativos intangíveis muito superiores aos tangíveis, sendo investimento em marca e marketing extremamente relevantes a ponto de proporem a divulgação dos seguintes indicadores não contábeis: a) relações com clientes e

marketing; b) sistemas de informação; c) aquisição e treinamento de talentos.

Nota-se aqui que os autores enfatizam muito a importância dos investimentos em marketing para a construção de uma carteira sólida de clientes, que é um dos principais indicadores das entidades que operam na nova economia. Isso se dá basicamente por questões da estrutura de negócios das entidades digitais, uma vez que a cada novo cliente os custos marginais seriam mínimos, sendo os ganhos diretamente atribuíveis aos acionistas, gerando valor consistentemente. Com isso, tais entidades buscam expandir constantemente sua carteira de clientes ativos, investindo grandes montantes em propaganda.

- 4) Artigo de 2011 de Sahut, J. M., Boulerne, S., & Teulon, F. Do IFRS provide better information about intangibles in Europe?
Os autores realizaram uma pesquisa envolvendo 1.855 empresas europeias para analisar o grau de relevância das informações contábeis sobre ativos intangíveis durante a primeira adoção do IFRS e concluíram que os intangíveis, como carteira de clientes, tem maior influência na cotação das ações que o ágio, que usualmente é o valor residual não alocado a outros ativos em uma combinação de negócios.

- 5) Artigo de 2008 de Ali Shah, S. Z., & Akbar, S. Value relevance of advertising expenditure: A review of the literature
Os autores efetuaram uma revisão bibliográfica sobre *value relevance* dos gastos com propaganda. Em uma compilação de 20 artigos envolvendo diversas entidades em diversas localidades do período entre 1978 e 2004, 14 artigos observaram correlação positiva entre os gastos com propaganda e preço de mercado das ações das entidades pesquisadas.

Metodologia

Caminho Metodológico para composição do Referencial Teórico

Segundo Raupp e Beuren (2006) o processo de delineamento da pesquisa e obtenção de respostas é um processo cíclico, em que novas respostas são encontradas à medida que os problemas vão sendo levantados. No campo das ciências sociais, especificamente na contabilidade, há uma dificuldade em coletar dados e obter amostras sem vieses, bem como ter acesso a dados de companhias de capital fechado, por exemplo. Dessa forma, os autores dividem as pesquisas entre: (i) pesquisas quanto aos objetivos, que englobam as pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas; (ii) pesquisas quanto aos procedimentos, englobando os estudos de casos, levantamento, documental, bibliográfica, participante e experimental, e (iii) pesquisa quanto à abordagem do problema, que envolve as pesquisas qualitativas e quantitativas.

Para fins dessa tese foi adotado o método proposto por Gil (2002), optando-se pela pesquisa bibliográfica e complementando com pesquisas quantitativas através da coleta de dados de companhias abertas que se qualificam como empresas de tecnologia no mercado brasileiro, bem como pesquisa qualitativa, através de discussão com profissionais contábeis experientes e participantes de órgãos reguladores.

A pesquisa quantitativa visa obter um modelo linear de *value relevance* com base em dados de companhias listadas no mercado brasileiro que associem os ativos intangíveis com as informações contábeis e valor de mercado das companhias, e, em segundo momento, o papel das despesas com propaganda com a formação de carteira de clientes das entidades, justificando a sua capitalização no balanço patrimonial.

O modelo de *value relevance* tem sido muito estudado por Ohlson (1995) que tentou explicar o valor de mercado de uma entidade através do comportamento de três variáveis a saber, lucros, valor contábil e dividendos. Ohlson indicou que o *goodwill* pode ser explicado por uma equação em que se determina o seu valor pelo valor contábil de uma entidade mais uma função linear de ganhos correntes anormais (abnormal ou ganhos residuais) mais outras informações, sendo os ganhos anormais o lucro menos uma taxa para uso de capital (valor contábil do início do exercício multiplicado pelo custo do capital). Ohlson também enfatiza a necessidade de um constructo adequado, bem como a interrelação entre valor contábil e dividendos.

Estratégia de Pesquisa desse trabalho

Como estratégia da pesquisa serão feitas análises, discussão com profissionais experientes e participantes de órgãos reguladores conforme demonstrado a seguir:

- 1) Análise bibliográfica

Revisão da literatura que explorem a conceituação de ativo intangível, relação do valor de mercado com o valor contábil e relação entre despesas de marketing e formação da carteira de clientes.

- 2) Análise das demonstrações financeiras

Com base nas demonstrações financeiras de empresas de tecnologia de capital aberto no mercado brasileiro, serão coletados os montantes dispendidos com despesas de propaganda do período de 2010 a 2023 e a correlação com o crescimento da receita

- 3) Análise e discussão com profissionais experientes

Foram entrevistados profissionais que fazem parte do International Accounting Standards Board (IASB) e Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que emitem as normas contábeis internacionais e brasileiras, bem como gestores das áreas financeiras e de marketing de companhias brasileiras.

Foram entrevistados gestores de marketing e de contabilidade de companhias de capital aberto, cujas razões sociais foram preservados por conta de solicitação de confidencialidade dos entrevistados.

As entidades fazem parte ou são grandes usuários de tecnologia, de capital aberto na CVM e que possuem gastos com propaganda. Os detalhes das entrevistas se encontram no Apêndice B, mas de forma geral os entrevistados concordam com a proposta de capitalização dos gastos com propaganda, desde que haja controles internos que consigam capturar os dados necessários para a capitalização, bem como haja comprovação de benefícios futuros.

Coleta de dados

Foi feito um levantamento de dados das demonstrações financeiras nos sítios da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil com empresas classificadas como de tecnologia no Brasil. Foram coletadas informações englobando o valor do total do ativo, total do intangível, total do patrimônio líquido e resultado abrangente, resultado líquido, lucro por ação e lucro por ação ajustado, e valor da ação em 31 de março dos anos de 2010 a 2023 para as companhias abertas brasileiras, em linha com os modelos analisados de value relevance discutidos no item 3.1.

Foram selecionadas as empresas que atingiram os seguintes critérios:

- Ser companhia aberta com registro na CVM nos anos de 2010 a 2023, incluindo as que obtiveram seu registro durante esse intervalo de tempo, bem como possuir cotação de suas ações no mercado aberto regulado pela B3;
- Ser categorizada como entidade do setor de tecnologia de informação conforme critério da B3;
- Possuir ativos intangíveis registrados contabilmente e arquivar demonstrações financeiras padronizadas (DFP) e Informações Trimestrais (ITR) na CVM de forma periódica;
- Possuir gastos de propaganda para construção de sua carteira de clientes.

Em relação ao tópico 3, foram consideradas as Companhias que publicaram de maneira consistente suas demonstrações contábeis anuais e trimestrais durante o período analisado e a partir da data de seu registro na CVM. Assim, foram consideradas 20 (vinte) companhias abertas no estudo. Os detalhes dos dados analisados se encontram no Apêndice C.

Resultado da pesquisa qualitativa

A fim de comprovar as hipóteses foi efetuada uma análise descritiva dos dados com teste de estatística *t-student*.

Para comprovação da hipótese H1 foi utilizado o método proposto por Sahut, Boulerne e Teulon (2011) conforme descrito a seguir:

$$P_{x,t} = \beta_0 + \beta_1LLP_{Ax,t} + \beta_2PLAJPA_{x,t} + \beta_3INTTOTPA_{x,t} + \beta_4ADTI_{x,t} + \epsilon_{x,t}$$

$P_{x,t}$ = o preço da ação para a empresa x três meses (ou 45 (quarenta e cinco dias) após o final do ano fiscal t (trimestre t).

$LLP_{Ax,t}$ = o lucro líquido por ação para empresa x no tempo t.

$PLAJPA_{x,t}$ = o valor contábil do patrimônio líquido por ação, menos o total dos ativos intangíveis, pela empresa x no tempo t.

$INTTOTPA_{x,t}$ = o valor contábil dos ativos intangíveis totais por ação da empresa x no tempo t.

$GWP_{Ax,t}$ = o valor contábil do *goodwill* por ação da empresa x no tempo t.

$INTPA_{x,t}$ = o valor contábil de outros ativos intangíveis por ação para a empresa x no tempo t.

$ADTI_{x,t}$ = alta densidade do total de ativos intangíveis para a empresa x no tempo t: média variável igual a 1 se a empresa x tem um total de ativos intangíveis acima da média da amostra, e 0 se não for.

O modelo acima busca correlacionar o preço da ação com o lucro líquido por ação ($LLP_{Ax,t}$), o valor contábil do patrimônio líquido menos os ativos intangíveis dividido pelo número de ações ($PLAJPA$), o valor patrimonial do total dos ativos intangíveis por ação ($INTTOPA$) e a densidade do total dos intangíveis ($ADTI_{x,t}$). As Companhias com total de ativo intangível superior à média da amostra são consideradas com alta densidade de ativos intangíveis ($ADTI$).

Embora Sahut, Bourlene e Teulon (2011) indiquem o uso do preço da ação pelo prazo de quatro meses após t para determinação de $P_{x,t}$, usamos no presente trabalho a cotação da ação três meses após t, dado que o prazo regulatório para arquivamento das DFP ser 31 de março do ano subsequente ao encerramento do exercício social e 45 (quarenta cinco) dias para arquivamento das ITR, considerando que há impacto no valor das ações após a publicação das demonstrações contábeis anuais ou trimestrais.

Para comprovação da hipótese H2 foi utilizado o método utilizado por Hossain e Islam (2019) em que é utilizado o método dos mínimos quadrados para encontrar a correlação entre a variável percentual de gasto com propaganda em relação à receita bruta ($PDP_{x,t}$), obtida pela divisão das despesas com propaganda pela receita bruta, e a receita bruta ($RB_{x,t}$) para a mesma população utilizada para o teste da hipótese H1, excluindo-se os *outliers*, ou Companhias que não possuíam volume expressivo de gastos com propaganda dado o seu modelo de negócios.

Tabela 1: Estatística descritiva dos dados de teste da hipótese H1

Variável	Média	Mediana	Desvio Padrão
LLPAxt (R\$)	0,12	0,05	0,704978
PLAJPAxt (R\$ mil)	511.512	415.242	0,00000088
INTTOTPAxt (R\$)	1,84	0,67	0,211805
ADTIxt	N/A	N/A	1,71894

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

Tabela 2: Análise de Regressão da hipótese H1

Variável	Coefficiente	razão-t	p-valor	Significância
LLPAxt	0,422796	0,5997	0,5491	
PLAJPAxt	0,00000442	5,041	<0,0001	***
INTTOTPAxt	1,50209	7,092	<0,0001	***
ADTIxt	6,26144	3,643	0,0003	***
R ²	0,34816			

Fonte: Dados da pesquisa (2024). Obs: Significante a 1% n.s. (***)

Em linha com os resultados obtidos por Sahut, Boulerne e Teulon (2011) a análise acima permite concluir que existe uma correlação entre os intangíveis totais e o preço das ações das Companhias no mercado regulado pela B3 no Brasil, notadamente quanto às variáveis independentes PLAJPax,t, INTTOTPax,t e ADTIx,t com nível de significância abaixo de 1%, com R² de 0,34816.

Tal resultado pode ser corroborado também pelas pesquisas incluídas em uma revisão bibliográfica feita por Ali Shah e Akbar (2008) sobre *value relevance* dos gastos com propaganda. Em uma compilação de 20 (vinte) artigos envolvendo diversas entidades em diversas localidades do período entre 1978 e 2004, 14 (catorze) artigos observaram correlação positiva entre os gastos com propaganda e preço de mercado das ações das entidades pesquisadas.

Diante do exposto, para H1, rejeita-se H0: Os ativos intangíveis não são relevantes para a informação contábil e valor de mercado das companhias abertas do setor de tecnologia.

Tabela 3: Estatística descritiva dos dados de teste da hipótese H1

Variável	Média	Mediana	Desvio padrão
RBx,t	608.012	509.771	426.416
DPx,t	20.529	11.567	36.978
PDPx,t	6,31%	2,54%	9,89%

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Tabela 4: Análise de Regressão da hipótese H1 – Método dos mínimos quadrados ordinário – Variável dependente RBx,t

Variável	Coefficiente	razão-t	p-valor	Significância
PDPx,t	1.490.890	3,324	0,0011	***
Teste de Breusch-Pagan	0,1241	-	-	-
Teste de normalidade dos resíduos	0,2465	-	-	-
R ² ajustado	0,055	-	-	-

Fonte: Dados da pesquisa (2024). Obs: Significante a 1% n.s. (***)

Tabela 5: Análise de Regressão da hipótese H1 – Método dos mínimos quadrados

ponderado - Variável dependente RBx,t

Variável	Coefficiente	razão-t	p-valor	Significância
DPx,t	83.330,3	6,147	<0,0001	***
R ² ajustado	0,453617	-	-	-

Fonte: Dados da pesquisa (2024). Obs: Significante a 1% n.s. (***)

Em linha com a conclusão obtida por Hossain e Islam (2019) a análise utilizando-se o método dos mínimos quadrados ordinários indica que não correlação entre despesas com propaganda e receita, pois, embora haja uma correlação entre o percentual de gastos com propaganda em relação à receita bruta e a receita bruta com nível significância abaixo de 1%, a variação da variável dependente com a dependente é baixa com R² de 0,055.

No entanto, considerando-se a heterogeneidade das Companhias utilizadas na amostra, que embora sejam classificadas como da indústria de tecnologia pelos critérios da B3, há entidades desenvolvedoras de softwares (Totvs), hardware (Positivo, Multilaser e Intelbrás) e aplicativos/infraestrutura (Locaweb, Meliuz e Enjoei) com montantes de receita e gastos com propaganda divergentes. Dessa forma, o método de mínimos quadrados ponderado se torna mais apropriado para tais situações segundo Gujarati (2010), que pode ser observado na Tabela 5 acima, em que o p-valor ficou abaixo de 1% e o R² passou a ser de 0,45. Utilizou a variável PDPx,t como ponderador, para que haja uma ponderação pelo percentual dos gastos com propaganda em relação à receita bruta, uma vez que o ramo de atuação da Companhia determina o valor do investimento em propaganda e na estratégia de marketing, como foi observado nas entrevistas com os gestores das áreas financeiras e de marketing efetuadas na presente pesquisa.

Ali Shah e Akbar (2008) compilaram o resultado de 13 (treze) pesquisas realizadas entre 1964 e 2002 em diversas indústrias de diversos países que tentaram correlacionar investimentos em propaganda com crescimento de receita de vendas, tendo encontrado ao menos algum efeito positivo em nove estudos, notadamente nas indústrias de alimentos, cosméticos, farmacêutico, brinquedos e produtos de consumo duráveis. Já para a indústria automobilística e de refrigerantes os estudos não detectaram significância na relação entre as duas variáveis. O artigo não incluiu pesquisas na área de tecnologia, que é o objeto do presente estudo.

Diante do exposto, para H1, rejeita-se H0: As despesas com propaganda NÃO são relevantes para formação de carteira de clientes de empresas de tecnologia e por isso não deveriam ser capitalizadas para aproximar o valor contábil do valor de mercado das companhias abertas do setor de tecnologia.

Adicionalmente, em linha com os resultados obtidos por Hossain e Islam (2019) os gastos com propaganda tendem a influenciar o resultado das companhias, conforme tabela 6 abaixo em que o p-valor ficou abaixo de 1% e o R² ajustado foi de 0,40.

Tabela 6: Análise de Regressão da hipótese H1 – Método dos mínimos quadrados ponderado - Variável dependente LLx,t

Variável	Coefficiente	razão-t	p-valor	Significância
DPx,t	0,801302	11,34	<0,0001	***
R ² ajustado	0,404433	-	-	-

Fonte: Dados da pesquisa (2024). Obs: Significante a 1% n.s. (***)

Impactos das despesas com propaganda nos impostos sobre a renda

O Decreto 9.518/2018 dispõe, em seu artigo 311, que são operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora.

As despesas com propaganda são tratadas no citado Decreto em seu artigo 380:

Art. 380. São admitidos como despesas de propaganda, desde que

diretamente relacionados com a atividade explorada pela empresa e respeitado o regime de competência, observado, ainda, o disposto no inciso VII do parágrafo único do art. 260 (Lei nº 4.506, de 1964, art. 54, caput ; e Lei nº 7.450, de 1985, art. 54).

Comentário: A legislação do imposto de renda do Brasil admite que sejam deduzidas da apuração do lucro real as despesas com propaganda que estejam vinculadas com a atividade da empresa no exercício fiscal em que são incorridas (regime de competência). Caso haja uma eventual revisão do pronunciamento contábil que permita a capitalização de tais despesas, e mantendo-se a legislação fiscal inalterada, haverá um potencial descasamento entre o período em que a despesa com propaganda é dedutível para fins fiscais e o despesamento de tais despesas para fins contábeis, considerando que a amortização do ativo intangível seja feito de acordo com a sua vida útil estimada. Com isso, gera-se uma diferença temporária de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro diferidos passivos, a ser controlada para fins fiscais no e-LALUR (Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real) e no e-LACS (Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da contribuição social sobre lucro líquido), que se realizará à medida em que ocorrer a amortização contábil do respectivo ativo intangível.

Conclusão, contribuição e limitação do projeto de pesquisa

A CAPES adotou um modelo de avaliação por excelência para geração de conhecimento intelectual inovador para o impacto social, econômico e/ou cultural, no contexto das contribuições nacionais e internacionais, dos programas de pós-graduação (PPGs) (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021; Vilela et al., 2021).

A proposta de revisão do CPC 04/IAS 38

A proposta de revisão do IAS 38/CPC 04 seria uma prática contábil alternativa, e não mandatória, de forma a permitir que as entidades que tivessem controles gerenciais adequados e capacidade de mensuração do prazo de benefício futuro pudessem optar por sua capitalização. Embora o foco da presente pesquisa tenha sido de avaliar os impactos na indústria de tecnologia, a presente proposta de revisão do pronunciamento contábil deveria abranger qualquer tipo de negócio que tenha gastos com propaganda materiais e que atendessem aos critérios de reconhecimento descritos abaixo.

Sendo assim, a presente proposta de alteração é composta pelos seguintes passos:

- 1) As entidades devem analisar se os gastos com publicidade/marketing para formação de sua carteira de clientes é material. Para concluir que os montantes são materiais, as entidades devem usar o conceito prescrito pelo IASB no Practice Statement no. 2, que define materialidade como sendo:

“Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial reports make on the basis of those reports, which provide financial information about a specific reporting entity. In other words, materiality is an entity-specific aspect of relevance based on the nature or magnitude, or both, of the items to which the information

relates in the context of an individual entity's financial report."

Ou seja, as entidades devem avaliar se os gastos com publicidade são materiais o bastante para influenciar as decisões que os usuários primários das demonstrações contábeis tomam com base em tais demonstrações, considerando que tais usuários possuem conhecimento contábil para interpretar os dados. Certamente essa análise é julgamental e deve ser exercida com o devido cuidado à luz dos aspectos discutidos anteriormente sobre a motivação dos preparadores de informações contábeis sob a teoria da divulgação.

2) Caso os gastos com publicidade não sejam materiais, a entidade deve seguir os requerimentos da norma atual IAS 38/CPC 04.

2.1) No entanto, caso os gastos sejam considerados materiais, a entidade deve continuar a analisar o seu histórico de investimento, e se houver crescimento proporcional na carteira de clientes, analisado em termos de crescimento real anual e retenção dos clientes (*churn*) com histórico mínimo dos três últimos exercícios sociais, a entidade estaria apta a capitalizar prospectivamente tais gastos pelo seu valor incorrido. Embora seja arbitrário, o prazo de três anos de histórico de crescimento da carteira de clientes, se faz necessário para que o ativo possa ser enquadrado na definição da Estrutura Conceitual Básica do CPC 00 (R2) abaixo:

"4.3 Ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados.

4.4 Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos."

Para que haja uma representação fidedigna, é mister que haja um histórico de que o ativo tenha potencial de produzir benefícios econômicos futuros, que faz parte da definição básica de um ativo. O prazo de três anos já foi utilizado em algumas mensurações de ativo tanto pelo Financial Accounting Standards Board (FASB), na análise do reconhecimento de um ativo fiscal diferido em seu pronunciamento SFAS 109, quanto pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em sua Instrução 371 que tratava do mesmo tema. Tal proposta visa mitigar também o risco previsto por Penman (2009) de capitalização de intangíveis em *start-ups* que possuem alto risco de continuidade operacional, uma vez que a capitalização não ocorreria de forma imediata e sem nenhum critério de análise histórica e de realização futura.

A capitalização pelo valor do custo incorrido está em linha com as conclusões obtidas por Van Criekingen, Block e Eklund (2022) que analisaram os principais métodos de avaliação de intangíveis para fins de análise econômica, sendo as três principais: i) avaliação baseada em gastos incorridos; ii) avaliação baseada em valor de mercado e; iii) avaliação baseada em direitos de propriedade intelectual (IPR). Embora ainda não haja conclusão sobre o melhor métodos de avaliação, o primeiro baseado em gastos incorridos tem sido mais usualmente aceito em artigos acadêmicos.

Passo seguinte ao da capitalização, o ativo deve ser amortizado conforme a sua expectativa de vida útil estimada pela entidade, conforme IAS 38/CPC 04, estando, a empresa, sujeita às regras atuais de *impairment* do IAS 36/CPC 01 – Redução ao valor recuperável de ativos, conforme trechos dos pronunciamentos citados abaixo:

Critério de amortização conforme o CPC 04:

"97. O valor amortizável de ativo intangível com vida útil definida deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. A amortização deve ser iniciada a partir do momento em que o ativo estiver disponível para uso, ou seja, quando se encontrar no local e nas condições necessários para que possa funcionar da maneira pretendida pela administração. A amortização deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido para venda ou incluído em um grupo de ativos classificado como mantido para venda, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada, ou, ainda, na data em que ele é baixado, o que ocorrer primeiro. O método de amortização utilizado reflete o

padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros. Se não for possível determinar esse padrão com confiabilidade, deve ser utilizado o método linear. A despesa de amortização para cada período deve ser reconhecida no resultado, a não ser que outra norma.”

Abdel-Khalik (1975) já discutia as dificuldades de se determinar um prazo de amortização dos gastos com propaganda em um cenário de adotantes das práticas contábeis norte-americanas, e concluiu que os prazos deveriam ser diferentes para cada tipo de indústria, uma vez que a efetividade das campanhas de publicidade varia de acordo com o tipo de negócio. O autor cita que um critério de amortização deve ser estruturado de forma criteriosa, dado o seu alto impacto na métrica de resultado por ação, que é muito sensível para os investidores. Tal conclusão foi corroborada pelas observações dos gestores entrevistados na presente pesquisa, uma vez que o prazo de amortização mais preciso só pode ser capturado com base em sistemas de informação estruturados inseridos em um ambiente de controles internos eficaz.

Ali Shah e Akbar (2008) citam diversas pesquisas sobre amortização dos gastos com propaganda e concluem que em 95% dos casos analisados tais gastos são amortizados em um prazo de até sete anos. Adicionalmente, os autores compilaram o resultado de 17 (dezessete) pesquisas de diversas entidades em diversas localidades do mundo entre 1964 a 1988 que tentaram correlacionar os gastos com propaganda com o aumento do lucro das entidades, sendo que em dez casos foram detectados uma correlação positiva entre gastos com propaganda e aumento da rentabilidade das entidades pesquisadas. Em um desses estudos, concluiu-se que a vida útil dos gastos com propaganda seria em torno de quatro anos, limitando-se a três anos para a indústria de alimentos. Logo, embora cada entidade deva analisar qual a vida útil de seus investimentos em propaganda, é razoável supor que a vida útil deste intangível não ultrapasse o horizonte de sete anos.

2.1.1) Critério de *impairment* dos gastos com propaganda

Já sobre o critério de avaliação de *impairment*, o CPC 01 cita:

“8. O ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. Os itens 12 a 14 descrevem algumas indicações de que essa perda possa ter ocorrido. Se qualquer dessas situações estiver presente, a entidade deve fazer uma estimativa formal do valor recuperável. Exceto conforme descrito no item 10, este Pronunciamento Técnico não requer que a entidade faça uma estimativa formal do valor recuperável se não houver indicação de possível desvalorização.

9. A entidade deve avaliar ao fim de cada período de reporte, se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização.”

Critérios de avaliação de *impairment* no caso de capitalização de gastos com propaganda podem ser complexos de mensurar, mas de forma geral, uma vez que se identificar que as receitas de vendas começaram a diminuir, ou que a carteira de clientes passou a sofrer um *churn* muito relevante, a depender do tipo de negócio, pode-se entender que há indicadores de perda, e que, portanto, de acordo com o CPC 01 deve-se efetuar uma análise se haveria necessidade de uma provisão para perdas sobre o ativo intangível capitalizado.

Basu (2017) analisa a amortização de vários ativos intangíveis, mas o fim da amortização do *goodwill* que está sujeito exclusivamente à análise de *impairment* no IFRS/CPC. Poderia-se questionar também se gastos com propaganda não poderia adotar a mesma abordagem de ser considerado um ativo de vida útil indefinida, mas considerando-se pesquisas citadas anteriormente neste trabalho que demonstram claramente a limitação dos benefícios futuros dos gastos com propaganda em receita e rentabilidade, pode-se propor que seja adotado o modelo de amortização por sua vida útil estimada, sujeito a *impairment* em caso de surgimento de indicadores de perda do CPC 01.

A análise deve ser documentada pela administração da entidade dentro das boas práticas de manutenção de controles internos.

2.1.2) Divulgação em nota explicativa

Da mesma forma, uma vez que a entidade adote a prática contábil de capitalização dos gastos de propaganda, uma divulgação robusta deveria ser incluída nas notas explicativas, incluindo critérios de avaliação de materialidade dos gastos com propaganda, prazo esperado de retorno do benefício, tipo de gasto com propaganda, se para fortalecimento da marca ou captação de clientes, política de amortização do ativo e política implementada para análise de *impairment*. Tal divulgação deveria atender ao *Conceptual Framework* do IASB ou no Brasil o CPC 00 – Estrutura conceitual para relatório financeiro, item 7.1 abaixo:

“7.1 A entidade que reporta comunica informações sobre seus ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas apresentando e divulgando informações em suas demonstrações contábeis.”

É mister que haja o devido escrutínio dos preparadores e auditores independentes sobre a correta divulgação em notas explicativas. André, Dionysiou e Tsalavoutas (2018) citam em seu artigo que divulgações indevidas sobre *impairment* de intangíveis ocorrem por conta de preocupação das entidades em prover informações confidenciais ou proprietárias para o mercado, bem como demonstrar e forma clara seu processo de julgamento. No entanto, tais divulgações tem alto impacto na avaliação dos analistas de mercado europeu onde os autores fizeram a pesquisa. Sendo gastos com propaganda um investimento por vezes relevante e que pode demonstrar a estratégia mercadológica da entidade, pode-se esperar que haja certa relutância das entidades em efetuar as divulgações devidas pelas normas contábeis.

2.2) Caso não haja histórico de crescimento da carteira de clientes oriundo do investimento em publicidade, tais gastos devem ser despesados imediatamente.

O modelo levou em consideração também os comentários obtidos com as entrevistas com os práticos listados no Apêndice B, que foram unânimes em endossar a proposta de capitalização dos gastos com propaganda, desde que fossem materiais, e que houvesse controles internos que permitisse mensurar os benefícios futuros.

De forma resumida a proposta pode ser analisada no gráfico a seguir:

Figura 1: Resumo da proposta para capitalização de despesas com publicidade para formação da carteira de clientes

Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

O presente modelo procura responder às demandas atuais descritas no presente trabalho de diminuir a distância entre as informações e dados contábeis e o valor de mercado de uma entidade, e ao permitir que os preparadores tenham uma escolha de política contábil, que leva em consideração a materialidade dos gastos com propaganda para a entidade e para os usuários das demonstrações contábeis, visa que a contabilidade possa recuperar parte de sua utilidade que vem sendo criticada por diversos autores ao longo dos últimos anos.

Práticos mais céticos e conservadores quanto ao aspectos de avaliação e manutenção do saldo com gastos de propaganda capitalizados, tendem a aceitar melhor aspectos do modelo como capitalização dos custos incorridos efetivamente ao invés de adoção de um modelo de valor justo, bem como a possibilidade de se amortizar esse ativo com base em sua vida útil estimada, que pode estar atrelada ao conceito de *customer lifetime value* (CLV), unindo conceitos de marketing com a contabilidade, bem como, sujeitar a manutenção do ativo à análise anual de *impairment*, tal como é feito com determinados intangíveis pela norma atual.

Proposta de texto para o IAS 38/CPC 04 revisado

O seguinte texto seria adicionado ao pronunciamento IAS38/CPC 04:

- 1) No item Definições:

Gastos com propaganda compreendem os gastos efetuados pela entidade em campanhas publicitárias e comerciais em mídias diversas que geram aumento de receita de vendas e potenciais benefícios futuros na forma de resultados positivos, incremento de reconhecimento de marca ou participação de mercado.

2) No item Custo dos ativos intangíveis gerados internamente:

68. Gastos com propaganda que se atendam aos requisitos dos itens 21, 22 e 23 do presente pronunciamento podem se qualificar para o reconhecimento contábil nos termos deste Pronunciamento, estando sujeito aos critérios de amortização conforme itens 97 1106, aos critérios de perda por redução ao valor recuperável de ativos do item 111 e aos critérios de divulgação dos itens 118 a 123.

Resultado das pesquisas qualitativas

Os entrevistados concordam com a proposta de capitalização dos gastos com propaganda, desde que haja controles internos que consigam capturar os dados necessários para a capitalização, bem como haja comprovação de benefícios futuros.

Tadeu Cendon, membro do board do IASB também concorda que o pronunciamento IAS 38 deveria passar por uma revisão, e dado que o tema entrou na agenda de trabalho do IASB em 2024, posterior à entrevista com o profissional, espera-se que haja discussões sobre alterações na norma, cabendo inclusive a discussão sobre capitalização de gastos com propaganda.

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O quadro 1 estabelece o somatório de 91,7 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico Quais são os motivos para capitalização de gastos com propaganda em empresas de tecnologia, corresponde ao estrato TA1 conforme instruções da CAPES (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021).

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Irrestrita	10	4,0	13,0	21,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Alto teor de inovação	15	15,0							15,0	25,0
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0
							Estrato	TA1	Pontuação		91,7

Quadro 1.

Estrato do PTT

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade. Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores "Dr. Octavio Ribeiro de Mendonça Neto" e "Dr. Adilson Carlos Yoshikuni" analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA1".

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abdel-Khalik, A. R. (1975). Advertising effectiveness and accounting policy. *The Accounting Review*, 50(4), 657-670.
- Ali Shah, S. Z., & Akbar, S. (2008). Value relevance of advertising expenditure: A review of the literature. *International Journal of Management Reviews*, 10(4), 301-325.
- André, P., Dionysiou, D., & Tsalavoutas, I. (2018). Mandated disclosures under IAS 36 Impairment of Assets and IAS 38 Intangible Assets: value relevance and impact on analysts' forecasts. *Applied Economics*, 50(7), 707-725.
- Alvesson, M., & Sandberg, J. (2024). The art of phenomena construction: A framework for coming up with research phenomena beyond 'the usual suspects'. *Journal of Management Studies*, 61(5), 1737-1765.
- Basu, A. (2017). Impairment of Intangible Assets-An Effort to Convergence. *International Journal of Engineering and Management Research (IJEMR)*, 7(5), 210-214.
- Chaves, E.P.S.; Pimenta Júnior, T., (2013): Relação entre valor de mercado e ativo intangível na Bovespa, Revista de Administração IMED, Rio Grande do Sul, Brasil.
- CPC 00 (R2), Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Brasil, 2019.
- CPC 01 (R1), Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Brasil, 2010.
- CPC 04 (R1), Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Brasil, 2010.
- CPC 15 (R1), Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Brasil, 2011.
- Dana, L.P.; Rounaghi, M.M.; Enayati, G., (2021): Increasing productivity and sustainability of corporate performance by using management control systems and intellectual capital accounting approach. *Green Finance*, 3(1), 1-14.
- Frio, R. S., Glasenapp, T. D. S., Silveira, R. H., & Luce, F. B. (2019). A relação entre investimento em propaganda e o valor da firma: uma revisão sistemática e uma agenda de pesquisa para futuros estudos. *REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre)*, 25, 177-202.
- Garanina, T.; Hussinki, H.; Dumary, J., (2021): Accounting for intangibles and intellectual capital: a literature review from 2000 to 2020, *Accounting and Finance*, 61 5111-5140, Australia.
- Gil, A. C. (2002). Como elaborar projetos de pesquisa (Vol. 4, p. 175). São Paulo: Atlas.
- Govindarajan, V.; Rajgopal, S., Srivastava, A.: (2018). Why financial statements don't work for digital companies. *Harvard Business Review*, 2, 2-6.
- Hossain, M., & Islam, T. (2019). Effect of advertising expenses and sales incentives on financial performance: dissecting the cases of two market leaders. *Business and Economic Research*, 9(1), 69-83.
- Joglekar, N. R., & Levesque, M. (2009). Marketing, R&D, and startup valuation. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 56(2), 229-242.
- Nichita, M. E. (2019): Intangible assets – insights from a literature review, *Journal of Accounting and Management Information Systems* 2:224-261, Romania.
- Ohlson, J. A. (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation. *Contemporary accounting research*, 11(2), 661-687.
- Penman, S. H. (2009). Accounting for intangible assets: There is also an income statement. *Abacus*, 45(3), 358-371.
- Raupp, F. M., & Beuren, I. M. (2006). Metodologia da pesquisa aplicável às ciências. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 76-97.
- Ribeiro, G. F., Melo, G. C. V., Rebouças, L. S., Silva, M. N. M., & Santos, S. M. (2020). Custos com publicidade & propaganda vs. Captação de recursos de clientes: análise em instituições bancárias listadas na B3, *Contabilometria*, 7(2).
- Sahut, J. M., Boulerne, S., & Teulon, F. (2011). Do IFRS provide better information about intangibles in Europe? *Review of Accounting and Finance*, 10(3), 267-290.

**Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas**

Silva, A.; Souza, T.R.; Klann, R.C.,(2017): A influência dos ativos intangíveis na relevância da informação contábil, Revista Contemporânea de Contabilidade, Santa Catarina, Brasil.

Van Crieelingen, K., Bloch, C., Eklund, C. (2022). Measuring intangible assets—A review of the state of the art. *Journal of Economic Surveys*, 36, 1539– 1558. <https://doi-org.ez347.periodicos.capes.gov.br/10.1111/joes.12475>.

Van Triest, S., Bun, M.J., van Raaij, Erick M., & Vernooij, M.J. (2009). The impact of customer-specific marketing expenses on customer retention and customer profitability. *Marketing Letters*, 20, 125-138.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Silvio Takahashi é sócio de auditoria da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda. É também coordenador do Grupo de Trabalho de IFRS do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e do Comitê de Normas Contábeis do Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes (Ibracon). Ele pode ser contatado em silviotakahashi@uol.com.br

Henrique Formigoni possui Estágio Pós-Doutoral pela escola de Contabilidade da Universidad de Salamanca, Espanha (2012); Doutor em Ciências Contábeis pela FEA/USP (2008); Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC/SP (1999); Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de Guarulhos (1981). Na Universidade Presbiteriana Mackenzie é Professor do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Controladoria e Finanças Empresariais (cursos de mestrado e doutorado profissionais); Professor do Curso de Graduação em Ciências Contábeis e pesquisador do Núcleo de Estudos em Controladoria e Finanças. Atuou em nível de gerência na área contábil durante vários anos, em várias empresas de pequeno e médio porte, de diferentes setores (comerciais, industriais e de serviços), acumulando experiência na área de Administração, com ênfase em Ciências Contábeis, atuando principalmente nos temas sobre contabilidade societária e tributária. Ele pode ser contatado em henrique.formigoni@mackenzie.br